
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.895.8

DOI 10.5281/zenodo.11294691

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ МАСКИРОВКИ НЕВМЕНЯЕМЫХ СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ

ON THE QUESTION OF HOW TO DISGUISE DERANGED SERIAL KILLERS

АНТАКОВА АЛЕНА АНДРЕЕВНА,

ординатор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ДЕГТЕРЕНКО СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ,

ординатор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ANTAKOVA ALENA ANDREEVNA,

resident,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

DEGTERENKO STANISLAV OLEGOVICH,

resident,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREI VAILIEVICH,

Doctor of Medical Sciences, professor,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

В статье описываются дела 10 серийных убийц мужчин (средний возраст – 31 год), больных шизофренией, признанных невменяемыми и отправленных на принудительное лечение. Приводятся определение серийного убийцы и их различные классификации, которые затем применяются к найденным случаям из Интернет-ресурсов. Анализируются психопатологические механизмы совершения общественно опасных действий (убийств). Предпринята попытка определить, как при наличии выраженного и хронического психического расстройства, невменяемый убийца может долго скрываться от правосудия, не вызывая подозрений у окружающих людей.

The article describes the cases of 10 serial killers of men (average age – 31), patients with schizophrenia, declared insane and sent for compulsory treatment. The definition of a serial killer and their various classifications are given, which are then applied to the cases found from Internet resources. The psychopathological mechanisms of committing socially dangerous actions (murders) are analyzed. An attempt has

been made to determine how, in the presence of a pronounced and chronic mental disorder, an insane murderer can hide from justice for a long time without arousing suspicion from people around him.

Ключевые слова: серийные убийцы, шизофрения, мужчины, невменяемость, механизм совершения общественно опасных действий.

Key words: serial killers, schizophrenia, men, insanity, mechanism for committing socially dangerous actions.

Тема серийных убийств в последние годы все чаще набирает популярность, ее освещают самые разнообразные формы медиа (СМИ), в том числе и в Российской Федерации (РФ) [2; 3; 5]. Главный вопрос, который задают себе люди «каково мышление серийного убийцы?». На него можно попробовать ответить с точки зрения психиатрии [7-11].

Для начала нужно определиться с понятием, кто такой серийный убийца, которого в народе зачастую по-простому называют «маньяком»? Многие криминалисты придерживаются следующего определения: серийный убийца – человек, совершивший хотя бы три убийства, разделенных временем («периодами охлаждения») от месяца и более [7; 10; 11]. Чаще всего «маньяк» убивает незнакомых людей, но в выборе жертв обычно присутствует какая-то мотивация (патологическое стремление удовлетворить свое извращенное желание и т.п.) [8; 9].

Существует несколько классификаций серийных убийц, часто сосредоточенных на разных характеристиках агрессоров. Одна из наиболее распространенных типологий, которая широко используется ФБР, предложена в 1980 г. Р. Хейзелвудом и Дж. Дугласом – в ней убийцы делятся на две группы: организованные и дезорганизованные. «Организованный убийца – это эгоцентричный, аморальный и манипулятивный человек, который методично совершает свои преступления» и «неорганизованный убийца – это одинокий человек, испытывающий чувство отвержения, совершающий убийственные действия по мере предоставления возможности» [8]. Организованный убийца планирует, связывает жертв, устанавливает свой контроль над ними, совершает сексуализированное насилие пока жертвы живы, использует в своих преступлениях транспортное средство. Дезорганизованные убийцы тело жертвы сохраняют, пытаются его «обезличить», совершают сексуальные акты с трупом, оставляют орудия убийства на месте преступления [8].

Другая классификация, составленная Робертом М. Холмсом и Джеймсом Де Бургером, разделяет серийных убийц на четыре категории [9]:

1. Серийные убийцы с «видениями». Такие преступники совершают убийства под воздействием императивных галлюцинаций (слуховых и/или зрительных), которые приказывают им делать те или иные вещи.

2. Серийные убийцы с «миссией», уверены в своей задаче по искоренению какой-либо «грешной» группы, например, проституток, геев и др.

3. Убийцы-гедонисты. Такие преступники получают удовольствие от совершения убийства. Подразделяется на подтипы: «похотливые» убийцы, убийцы-любители острых ощущений и убийцы, ищущие комфорт (убивают ради денег).

4. Властные серийные убийцы, желающие иметь контроль над жизнью и смертью человека [9].

Однако многие классификации не включают в себя понятие невменяемости. В соответствии со статьей 21 Уголовного Кодекса РФ: «Невменяемость – это неспособность лица, «во время совершения общественно опасного деяния (убийства) ... осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстрой-

ства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики». Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные настоящим Кодексом» [4].

Из приведенного определения невменяемости следует, что преступники не могли тщательно планировать своё убийство, но как в этом случае они могли скрываться? Цель исследования - определить причины, по которым невменяемые серийные убийцы могут долго скрываться от правоохранительных органов. Для достижения цели мы отобрали 10 мужчин серийных убийц (во время первого убийства они находились в возрасте от 18 до 49 лет, средний возраст – $31,1 \pm 7,8$ года) по следующим критериям: как минимум три доказанные жертвы, есть период охлаждения (более одного месяца) между убийствами, признаны невменяемыми на судебно-психиатрической экспертизе и им рекомендовано принудительное лечение в связи с установленным (подтвержденным) диагнозом шизофрения; убийства совершены на территории РФ (СССР).

Все данные о серийных убийцах мы получали из статей журналистов разных СМИ в открытых источниках Интернета [2; 3; 5]. Для психопатологического анализа мы опирались на классификацию общественно опасных деяний (ООД), предложенную М.М. Мальцевой, В.П. Котовым [6]. Все включенные в настоящее исследование серийные убийцы имели диагноз шизофрения (параноидная форма подтверждена в четырех случаях), либо установленный до совершения многочисленных убийств, либо впервые квалифицированный на судебно-психиатрической экспертизе. С учетом того, что значительная часть (до 90%) госпитализированных в психиатрический стационар больных с шизофренией имеют именно параноидную шизофрению [1], можно предположить, что этот диагноз с учетом экспертного заключения о невменяемости, скорее всего был и у остальных агрессоров. На данную нозологию, как правило, приходится самое большее количество ООД [6]. Болезнь манифестирует в молодом возрасте 25-40 лет (большинство серийных убийц, выбранных нами, как раз начинали убивать в этом возрастном диапазоне), и пациенты долго могут сохранять работоспособность, однако становятся излишне подозрительными. У большинства убийц в найденных нами случаях отчетливо преобладали негативно-личностные механизмы совершения ООД. Извращенность и расторможенность влечений нередко наблюдаются у невменяемых убийц и «насильников» с диагнозом шизофрения [6]. В случае дефицита высших эмоций данное расстройство выступает одним из значимых признаков стойкого дефекта в результате шизофрении. Один наш случай мы квалифицировали как «эмоциональная бесконтрольность», поскольку убийца был неспособен контролировать свои эмоциональные реакции в результате провоцирующих ситуаций (особенно в результате возникающего конфликта с другим человеком). В данном случае можно предположить, что убийца после аффективной вспышки может вполне функционировать в социуме до «следующей провокации», так как поведение таких пациентов в условиях стационара не вызывает нареканий [6, с. 128]. В нашем случае, аффективная вспышка у убийцы возникала всякий раз после проигранной партии в шахматы и заканчивалась убийством «победителя» [3]. Негативная симптоматика при шизофрении включает в себя: аутизацию, апатичность, примитивность интересов, эмоциональную нивелированность. С учетом этого можно допустить, что при таких изменениях личности серийные убийцы вполне могут быть долго не замеченными ни окружающими, ни правоохранительными органами, ведь такой человек не ведет себя излишне «ненормально» и его поведение не бросается окружающим в глаза [1].

Но как серийные убийцы с продуктивно-психотическим механизмом ООД также могут длительно скрываться от правосудия? В трех отображенных нами случаях мотивами совершения убийств являются галлюцинаторно-бредовый, парафренный и паранойяльные синдромы, т.е. психотические проявления тяжелой душевной болезни [2; 3; 5]. В одном из них у убийцы

были бредовые идеи мести женщинам без других продуктивных психопатологических нарушений, что говорит о наличии паранойяльного синдрома (наиболее легкой форме бредового расстройства). Вероятно, это и послужило причиной его продолжительного нахождения на свободе, ведь многие люди из его окружения даже не догадывались о его злодеяниях, так как помимо бредовых идей, близких к реальной жизни (правдоподобных, лишенных нелепости), психически больной человек с паранойяльным синдромом может больше ничем себя не проявлять [1].

В остальных двух случаях присутствовали императивные галлюцинации. Поступки убийц при этом более импульсивны, так как нет четкой фабулы бреда, хоть и подчинение своим галлюцинациям имеет бредовый характер [5]. Например, в одном из случаев представитель правоохранительных органов подмечал, что сложно составить портрет преступника в виду его непредсказуемости [5]. Возможность скрываться можно объяснить эпизодическим течением заболевания, в моменты ремиссии у них не было приказывающих галлюцинаций. Также, предположив наличие именно параноидного синдрома у убийц, можно сделать вывод, что излишняя подозрительность, характерная для данного синдрома играет роль в успешном бегстве от следователей. Однако анализируя все случаи заметно, что убийцы с продуктивно-психотическими механизмами ООД совершали преступления в течение года-двух, тогда как «маньяки» с негативно-личностными механизмами ООД – на протяжении нескольких лет [2; 3; 5].

В завершении мы выделили несколько пунктов, позволяющих невменяемым серийным убийцам скрываться после совершения актов криминальной агрессии: эпизодическое течение заболевания (шизофрении) – убийца в стадии ремиссии (улучшения в состоянии, «относительного выздоровления») может не вызывать подозрений; не сильно выражена негативная симптоматика такая, как аутизм – погруженность в собственный мир и снижение в потребности в общении с окружающими помогает преступнику скрывать свои злодеяния; паранойяльные и параноидные синдромы – болезненное недоверие и подозрительность к окружающим влекут за собой усиленное сокрытие улик, бредовая система и галлюцинации могут «помогать» прятаться, а склонность к диссимуляции – утаивать свои нелепые идеи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голенков А.В. Основы психиатрии: синдромы и психотропные средства. Чебоксары, 2019. 104 с.
2. Комиссарова Анна Дикий зверь в облике человека // Лента. URL: <https://lenta.ru/articles/2019/11/09/clyck.html> (дата обращения: 26.11.2023).
3. «Директора кладбища» направили на принудительное лечение // Лента российских новостей. URL: <https://lnews.ru/news-1/7376-.html> (дата обращения: 19.10.2023).
4. Законодательство Российской Федерации в области психиатрии. Комментарий к Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ГК и УК РФ. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102017214>.
5. Гриднева М.Е. Кровавый Эдик // Московский Комсомолец. URL: <https://www.mk.ru/old/article/2002/06/23/165822-krovavyiy-edik.html> (дата обращения: 12.10.2023).
6. Руководство по судебной психиатрии в 2 т. Том 1 / под ред. А.А. Ткаченко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2023. 523 с.
7. Adjorlolo S., Chan H.C. The controversy of defining serial murder: Revisited // *Aggress. Violent Behav.* 2014. No. 19 (5). pp. 486-491.
8. Hazelwood R.R., Douglas J.E. The lust murderer // *FBI Law Enforc. Bull.* 1980. No. 49(4). pp. 18-22.
9. Holmes R.M., De Burger J. *Serial Murder*. Newbury Park: SAGE Publication, 1988. 164 p.

10. Skrapец С.А. Defining serial murder: A call for a return to the original Lustmörd // J. Police Crim. Psychol. 2001. Vol. 16. pp. 10-24.

11. Myers W.C., Reccoppa L., Burton K., McElroy R. Malignant Sex and Aggression: An Overview of Serial Sexual Homicide // Bull. Am. Acad. Psychiatry Law. 1993. Vol. 21(4). pp. 435-451.

© Антакова А.А., Дегтеренко С.О., Голенков А.В., 2024.